

ЕРДАН ФОЙДАЛАНУВЧИЛАР ЧЕГАРАЛАРИНИ КАРТАГА ТУШУРИШДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ИНТЕГРАЦИЯ ҚИЛИШ

С.Н.Абдурахмонов

“ТИҚХММИ” миллий тадқиқот университети доценти PhD.,

Д.Ф.Бердиев

Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти

Ф.С.Сафаров

"ТИҚХММИ" Миллий тадқиқот университетининг

Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти

Қ.Х.Ниёзов

Мустақил тадқиқотчи “Ўздаверлойиҳа” ДИЛИ

Фарғона бўлинмаси директори

АННОТАЦИЯ

Мамлакатимиз иқтисодиётининг турли соҳаларида, шунингдек, барча ҳудудларни рақамли кўринишдаги картага тушуриш, геодезик ишларни мониторинг қилишда, қурилиш соҳасида замонавий инновацион технологик дастурларни, хусусан Геоахборот тизим ва технологиялар (ГАТ) дастурини ишлаб чиқариш соҳасига тўғри қўллашнинг афзаллик томонлари ҳақида сўз боради.

2020 йилга “Илм-марифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” деб ном берилди. Бу ҳақда президентимиз Олий Мажлис аъзоларига 2020 йил 24 январ куни йўллаган мурожаатномаларига кўра рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича бир қатор ислохотлар амалга оширилиши мўлжалланган.

Калит сўзлар. Харита, Геоахборот тизим, аэрофотосёмка, ортофотопланлар, GPS, SASPLANET, геодезия, картография.

Кириш. “Рақамли Ўзбекистон-2030” дастури доирасидаги фаолият асосида IT-паркларни ташкил этиш, “Электрон ҳукумат” тизимини янада такомиллаштириш ҳамда қурилиш, энергетика, транспорт, соғлиқни сақлаш, архив, таълим, геология, қишлоқ ва сўв хўжалиги, кадастр соҳаларини тўлиқ рақамлаштириш кўзда тутилган эди.

Маъмурий-худудий бирликлар чегараларини белгилаш, ер ресурсларини хатловдан ўтказиш ҳамда яйлов ва пичанзорларда геобатаник тадқиқотларни ўтказиш тартибини янада такомиллаштириш чора тадбирлари самарадорлигини ошириш тўғрисидаги Вазирлар Маҳкамасининг қарори тасдиқланган.

Сўнги йилларда республикада ердан оқилона ва самарали фойдаланишни ташкил этиш, ер муносабатларини тартибга солиш, ердан фойдаланишда давлат назоратини кучайтириш борасида рақамли технологияларни қўллаш самарали натижага эришиш мумкин.

Юқоридагиларни инобатга олиб ҳамда ерларни муҳофаза қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш юзасидан давлат назоратини кучайтириш, ер ресурсларини аниқ ҳисобини юритишни тизимли йўлга қўйиш, қишлоқ хўжалиги ерларидан, жумладан, суғориладиган, лалми ва яйлов ерлардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 23-апрел, 299-сон қарори қабул қилинди.

Ушбу қарорда Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг ердан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилишни назорат қилиш бўйича давлат инспекторлари ташкилий-ҳуқуқий шаклидан қатъий назар, ердан фойдаланувчилар томонидан уларга ажратиб берилган ерлардан фойдаланиш ҳолатини (молиявий хўжалик фаолиятига аралашмаган ҳолда) мунтазам мониторинг қилиб бориш ҳуқуқига эга.

2018-2019 йилларда Корея давлатининг КОМПСАТ-3 ва КОМПСАТ-3А сунъий йўлдошлари ёрдамида Республика худудини тўлиқ қопловчи космик суратлар олинди ва суғориладиган ерлар ва аҳоли пунктлари учун 1:10 000 масштабдаги 5 712 та (100%) ва Республиканинг қолган (тоғ, тоғолди ва чўл) худудлари учун 1:25 000 масштабдаги 3 608 та (100%), жами 9 320 та ортофотопланлар яратилди.

Кўчмас мулкни ҳисобга олиш, суғориладиган ерларни хатлов қилиш мақсадида Қашқадарё, Тошкент, Хоразм вилоятлари ва Тошкент шаҳри худудларида аэрофотосёмка ишлари бажарилди.

Аэросуратлардан фойдаланиб 6 724 та 1:2 000 масштабдаги ва 387 та 1:10 000 масштабдаги ортофотопланлар яратилди.(1-расм)

Юқорида айтилганидек ердан фойдаланувчи чегаралари аниқлигини текшириш учун жойда GPS орқали ўлчаниб солиштирилади. Ортофотопланлардан олинган натижаларнинг аниқлиги 95% ни ташкил қилади. Ҳар бир пиксел ячейкаларнинг ичидаги аниқлик 0.5 м. га тенг бўлиши керак (3-расм). Лекин, ортофотопланларни ҳар йилик ёки ҳар ойликни чет элдан яъни Корея, Хитой, Россия Федерациясидан сотиб олиш давлат бюджетига зиён келтиради. Шунинг учун яна бир дастурдан SASPLANET дастуридан фойдаланган ҳолда йилнинг ҳар 6 ойлик маълумотини олиш имконияти мавжуд.

Бунда бизга SASPLANET дастури ёрдамида жойнинг ҳозирги вақтдаги кўринишини олишимиз мумкин. Бу дастурнинг афзалиги шундаки, юклаб олинган растр маълумотларини ўзининг кеш хотирасига “map, dat, kml, tab, w, w (short ext)” форматларида юклаб олади. (4-расм)

Бизнинг соҳада яъни геодезия картография ва кадастр соҳаларида мутахасисларига шу усулда иш юритиш бир қанча афзаллик ва қулайликлар яратади.

SASPLANET дастуридан юклаб олаётганда GISS дастурига тўғри ва юқори аниқликда жойлашиши учун биз, проекцияларни ва координаталарни тўғри танлашимиз зарур.

Свойство	Значение
Информация о растре	
Столбцы и строки	9190, 8103
Число каналов	3
Размер ячейки (X, Y)	0,5737, 0,5737
Размер без скатия	213,05 MB
Формат	TIFF
Тип источника	Общий
Тип пиксела	целое число без знака
Глубина пиксела	8 Бит

3-расм. Ортофотопланнинг хусусиятлар

4-расм. SASPLANET дастурида растрни юклаш

SASPLANET дастуридан олинган растр маълумотларни жойга тўғри тушганлигини аниқлашимиз учун GPS қурилмасида ўлчанаётган жойни об-ҳаво шароити очиқ ва яхши бўлиши лозим, ер контурларини GPS қурилмасидан бирма бир ўлчаб, ортофотопланлар орқали тушурилган чегараларни атрибутив маълумотлари билан солиштириб чиқишимиз мақсадга мувофиқ.(5-6 расм).

5-расм. GPS қурилмасининг менюси

6-расм. GPS қурилмасини иш жараёнидаги кўриниши

Ер ресурларидан фойдаланишдаги ва уни рақамли кўринишга ўтказиш жараёнида дуч келишимиз мумкин бўлган муаммолар қаторида ҳайдалма ерлар четидаги техник ишлов бериш технологиясининг нотўғри қўлланилиши оқибатида юзага келадиган партов ерларнинг фермер балансида экин экилган ер статусида бўлиши ва бунинг натижасида қишлоқ хўжалигида фойдаланишдан манфаат бўлмаганлиги асносида ердан фойдаланувчи ва ер берувчи давлат идораси орасида тушунмовчиликлар юзага чиқади. Ушбу масаланинг қонун ҳужжатларида муқим ечими ҳам мавжуд эмас.

Хулоса

Ушбу мақола орқали фермер чегараларини ўзгармас ҳудудий объектлар, яъни дала четидаги ўқ ариқлар, зовурлар, дала ва автомобиль йўллари ҳамда турли бошқа ўзгармас нуқтали чеклар асосида белгилаш ва доимий назорат қилиш, контурлар қисмларга ажратилган ҳолларда эса дала ўртасига мавсумий (муваққат) ариқларни жойлаштириш билан чегара белгисини ўрнатиш таклиф қилинди. Ариқнинг эни ва бошқа ўлчамлари ҳудуд ва контурнинг объектив ва субъектив шароитлари асосида белгиланади.

Юқоридаги ишлар натижасида фермер хўжаликлари ёки бошқа қишлоқ хўжалиги ташкилотлари ўртасидаги келишмовчиликларни бартараф этишга эришиш имкониятлари кўриб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. S. Avezbayev, T. Karabayeva “Yer tuzish” 2005.
2. Yer munosabatlarini tartibga solishga doir qonun va me’yoriy hujjatlar to‘plami [I qism], T., 2000. Qosimjon Rahmonov
3. A.N.Inamov, J.O.Lapasov, S.I.Xikmatullayev, Injenerlik geodeziyasi
4. T.X. Boltayev, Q. Raxmonov, O.M. Akbarov. Geoaxborot tizimining ilmiy asoslari.

Интернет сайтлар:

1. (<https://ru.wikipedia.org/wiki/IMRAD>)
2. (www.dsingis.eu <http://geoinformatics.uz/dsingis/>)
3. <https://ru.woshrnfjg/rettgfds>